

O'ZBEK LEKSIKOGRAFIYASIDAGI SOTSIAL MA'NOLI
SO'ZLARNING SHAKLIY STRUKTUR TAVSIFI

Qobilova Mahbuba Mo'minjonovna

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

tayanch doktoranti

qobilovamahbuba0702@mail.com

tel: +998919100795

Annotatsiya: Ushbu maqolada ("O'zbek tilining izohli lug'ati" 2 va 3-tomidagi ot so'z turkumiga oid) sotsial semali leksemalarning struktur tavsifini o'rganish orqali milliy va o'zlashma terminlardan iborat sotsial semali terminologiyaning shaklga oid xususiyatlari haqida fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Termin, leksika, sotsial sema, juft termin, qo'shma termin, sodda termin

DESCRIPTION OF THE FORMAL STRUCTURE OF SOCIALLY
RELATED LEXEMAS IN THE EXPLANATORY DICTIONARIES OF THE
UZBEK LANGUAGE

Abstract: In this article (regarding the noun-word group in Volume 2 and 3 of the "Explanatory Dictionary of the Uzbek Language"), by studying the structural description of social-semous lexemes, an opinion is given about the form-related features of social-semous terminology consisting of national and adopted terms.

Key words: Term, lexicon, social term, double term, compound term, simple term
Terminlar til tizimining boshqa birliklaridan tarkibiy tuzilmasining murakkabligi bilan ajralib turadi. Masalan, umumtil leksikasida birikma shaklidagi birliklarning mustaqil atov birliklari sifatida qo'llanishi kuzatiladi. Ayrim hollardagi leksik bo'shliqlar bilan bog'liq bunday qo'llanishlarga duch kelishi mumkin¹. Sotsial terminologiyasida mavjud terminlarning shakliy xususiyatiga ko'ra tavsifini amalga oshirishda so'zlarni sodda, qo'shma, juft guruhga ajratish asosida tahlil olib borish – an'anaviy tasnifga ko'ra tahliliy yondashuv hisoblanadi.

So'zlar struktur tarkibi jihatidan turlarga ajratilganda ko'p hollarda o'zak miqdoriga ko'ra sodda, qo'shma, juft, takror, murakkab, birikmali, tarkibli kabi terminlar qo'llangan holda guruhlanadi. Bundan tashqari, terminlarning morfologik

¹ Бу ҳақда қаранг: Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – Москва: Изд-во «Советская энциклопедия», 1990. – С. 258; Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – Москва: Изд-во «Советская энциклопедия», 1959. – С. 215; Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изохли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б. 49.

jihattan ot soʻz turkumiga oidligi formal-struktur jihattan qisqartma shakldagi terminlar ham mavjudligi tabiiy holat ekanligini koʻrsatadi.

“Oʻzbek tili ilmiy-texnikaviy terminologiyasi masalalari” nomli asar muallifi N.Qosimov birdan ortiq komponentli ilmiy-texnik terminlarni qoʻshma, juft va gibrid kabi turlarga ajratgan². “Gibrid qoʻshma terminlarda asosan baynalmilal termin elementlar sifatida turli xil perefiksalar xarakterdagi bogʻliq morfemalar ishtirok etadi. Masalan, *avtosanoat, gidrotuzlar, ultratovush* singari gibrid qoʻshma terminlarning birinchi komponentlari (avto-, gidro-, ultra-) ana shunday internatsional terminelementlar, ikkinchi komponentlari esa oʻzbekcha soʻzlardir”³. Oʻylashimizcha, gibrid terminlardagi ikkinchi komponent har doim ham oʻzbekcha boʻlavermaydi. Masalan, *boyvuchcha, amnavachcha, zantaloq* kabi soʻzlar oʻzlashma qatlam birliklaridir. Bunday jihat oʻzbek tili sotsial terminologiyasida ham uchraydi.

N.Qosimov tadqiqotida juft terminlar ham ajratilgan. Uning fikricha, “ikki mustaqil leksik maʼnoli komponentlarning teng bogʻlanishi asosida tashkil topib, umumlashtirish, jamlilik kabi maʼnolarni ifodalovchi soʻz – juft termin. Juftlashuvchi qismlar orasidagi tenglik munosabati yozuvda defis bilan koʻrsatiladi. Talaffuzda bu qismlar teng fonetik choʻqqiga ega boʻladi, ayni vaqtda, ikkinchi yagona leksik urgʻu yordamida leksema boʻlib birlashadi⁴. Kitobda *elektron-optik, zichlagich-planka, universal-chopiq* kabi terminlar juft terminlar sifatida qayd etilgan. Juft terminlar sotsial terminlogiyada kam miqdorda boʻlsa-da mavjud: *aziz-avliyo* kabi. Lugʻatda soatsial semali ot turkumiga oid juft terminlar koʻp uchramaydi.

Sodda terminlar. Bunday terminlar yakka asosli, ularda yaxlit shakliy hamda semantik tuzilish aks etadi.

Oʻzbek terminosistemasida mavjud sotsial sodda terminlar juda koʻp uchraydi. Ularni ikki guruhga ajratish mumkin: sodda tub terminlar; sodda yasama terminlar.

5 jildli OʻTILning 2 va 3-tomida sodda tub terminlar koʻp boʻlib, ular milliy va oʻzlashgan qatlam birliklari, maslan: *yazna, yetim, yesir, joriya, juvon, jujuq, zavja, zaifa, zangʻar, ichkuyov, yigit, kampir, kaniz* va hokazo.

5 jildli OʻTILning 2 va 3-tomida sodda yasama terminlar *moʻysafid, kundosh, kanizak, ichkuyov* va hokazo.

Xulosa qiladigan boʻlsak, OʻTILda berilgan sotsiologik terminlar tuzilishi jihatidan sodda, qoʻshma, juft, takror va hokazo boʻlishi mumkin. Biz maqolada faqat

² Қосимов Н. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари (Сўз ўзлаштириш ва аффиксация масалалари). – Тошкент: Фан, 1985. – Б.47

³ Қосимов Н. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари (Сўз ўзлаштириш ва аффиксация масалалари). – Тошкент: Фан, 1985. – Б.56

⁴ Қосимов Н. Кўрсатилган асар. – Б. 68.

sodda, qo‘shma va juft terminlarni ko‘rib chiqdik. O‘zbek tili sotsial terminologiyasida mavjud gibrid qo‘shma terminlar ham O‘TILda berilishi zamon talabi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati:

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н.Ярцева. – Москва: Изд-во «Советская энциклопедия», 1990. – С. 258
2. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд. 2-е. – Москва: Изд-во «Советская энциклопедия», 1959. – С. 215
3. Ҳожиёв А. Лингвистик терминларнинг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1985. – Б. 49.
4. Қосимов Н. Ўзбек тили илмий-техникавий терминологияси масалалари (Сўз ўзлаштириш ва аффиксация масалалари). – Тошкент: Фан, 1985. – Б.47